

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА В РАМКАХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Ходжакулова Шахло Аскаровна

*Термезский государственный
университет*

e-mail: shahlo19700520@mail.ru

***Аннотация.** В статье рассматривается определение термина в контексте лингвистических исследований, акцентируя внимание на его роли в научной коммуникации и терминологии. Определение термина рассматривается как процесс, направленный на четкое и однозначное описание понятий, связанных с изучаемой областью знания. Основное внимание уделяется различиям между общими словами и терминами, а также важности контекста для корректного понимания и использования терминов. Статья анализирует существующие подходы к терминологической систематизации и подчеркивает значимость многоязычных словарей и глоссариев в межкультурной коммуникации. В заключении поднимается вопрос о динамичности термина в современном языке и необходимости его постоянного переосмысления в свете новых открытий и изменений в научной практике.*

***Ключевые слова:** термин, наука, исследования, лексика, язык, значения, изменения.*

***Annotatsiya.** Maqolada atamaning ta'rifi lingvistik tadqiqotlar kontekstida ko'rib chiqiladi, uning ilmiy aloqa va terminologiyadagi roliga e'tibor qaratiladi. Termining ta'rifi o'rganilayotgan bilim sohasiga oid tushunchalarni aniq va bir ma'noda tavsiflashga qaratilgan jarayon sifatida qaraladi. Asosiy e'tibor umumiy so'zlar va atamalar o'rtasidagi farqlarga, atamalarni to'g'ri tushunish va ishlatish uchun kontekstning ahamiyatiga qaratiladi. Maqolada terminologik tizimlashtirishning mavjud yondashuvlari tahlil qilinadi va madaniyatlararo mulohazada ko'p tilli lug'atlar va lug'atlarning ahamiyati ta'kidlanadi. Xulosa qilib aytganda, zamonaviy tilda atamaning dinamikligi va uni yangi kashfiyotlar va ilmiy amaliyotdagi o'zgarishlar nuqtai nazaridan doimiy ravishda qayta ko'rib chiqish zarurati haqida savol tug'iladi.*

***Kalit so'zlar:** atama, fan, tadqiqot, lug'at, til, ma'no, o'zgarishlar.*

***Annotation.** The article examines the definition of the term in the context of linguistic research, focusing on its role in scientific communication and terminology. The definition of a term is considered as a process aimed at a clear and unambiguous description of concepts related to the field of knowledge being studied. The focus is on*

the differences between common words and terms, and the importance of context for the correct understanding and use of terms. The article analyzes existing approaches to terminological systematization and emphasizes the importance of multilingual dictionaries and glossaries in intercultural communication. In conclusion, the question is raised about the dynamism of the term in modern language and the need for its constant rethinking in the light of new discoveries and changes in scientific practice.

Key words: term, science, research, vocabulary, language, meanings, changes.

В настоящее время в области терминоведения, благодаря исследованиям таких ученых, как Б. Н. Головин, В. П. Даниленко, Л. Н. Ткачева и многих других, достигнуты значительные результаты, которые во многом связаны с практическим подходом к изучению терминологической лексики. На основании объективного анализа лингвистической природы термина ряд устаревших концепций в общей теории термина был пересмотрен, а также выделены различия между требованиями к «идеальному» термину и свойствами терминов, реально используемых на практике.

Исследования, проведенные на основе различных терминологических подсистем, доказывают, что такие характеристики, как однозначность, отсутствие синонимов и эмоциональная нейтральность, которые раньше рассматривались как свойства термина, на самом деле являются лишь требованиями к «идеальному» термину. Тем не менее, большинство реально функционирующих терминологических единиц не соответствует этим критериям.

Основываясь на исследовании терминологической лексики русского и узбекского языков, а также принимая во внимание общепринятую в лингвистике концепцию терминов и терминологии, мы попытаемся сформулировать собственное определение понятия «термин». Понятия «термин» и «терминология» имеют множество определений, предложенных лингвистами из разных стран. Согласно мнению Г. О. Винокура, термины не являются особенными словами, а представляют собой обычные слова, выполняющие специфическую функцию наименования. В. В. Виноградов утверждает, что если слово используется как средство логического определения, то оно становится научным термином [Виноградов, 1947: 312].

Н. П. Кузьмин обсуждает логическое соотношение термина и понятия, отмечая, что «термин обязательно имеет логическое значение, то есть он должен быть связан с определением» [Кузьмин, 1976: 69-81].

С. М. Бурдин определяет термин как «слово, обладающее специальным, четко обозначенным значением в определенной области знаний. Таким образом,

термин можно рассматривать как объект определения». Он также подчеркивает, что «контекст для термина не является принципиальным, синонимия и омонимия нежелательны. Термины не имеют образности, а их отличительной чертой является большое количество словосочетаний» [Бурдин, 1958: 107-115].

В данном определении содержатся спорные утверждения, в первую очередь касающиеся якобы негативного влияния контекста.

Исследование материалов на двух языках демонстрирует, что термины не всегда обладают однозначностью, компактностью и независимостью от контекста. Мы считаем, что термины становятся самостоятельными и независимыми от контекста на высшем этапе своего развития, когда форма и содержание термина не противоречат друг другу. Это достигается путем специального моделирования терминов одной области, представляющих единую структурно-семантическую общность. Кроме того, мы полагаем, что наличие многочисленных рядов синонимов в области терминологии родства узбекского языка обусловлено историей, культурой и жизнью узбекского народа, а также влиянием соседних языков, таких как таджикский, киргизский и казахский.

На протяжении многих веков это приводило к внедрению множества терминов из этих языков в страну, которые становились диалектными вариантами. Разумеется, когда термины входят в литературный язык, они подвергаются детерминологизации, и их значения расширяются. О. С. Ахманова отмечает, что «термин - это слово или словосочетание специального языка, создаваемое для точного выражения специализированных понятий и обозначения определённых предметов» [Ахманова, 1966: 606].

В её определении особенно интересен вопрос о целенаправленности создания терминов. С одной стороны, словесная формулировка научного термина должна соответствовать нормам литературного языка, а с другой - раскрывать суть научного понятия. Поэтому термины и создаются, и планируются.

В лингвистической литературе нет единого подхода к семантическому содержанию термина. Многие исследователи считают, что ключевым признаком термина является наличие чёткой научной дефиниции, соответствующей определённым требованиям. Существуют также мнения, что «термин не имеет лексического значения... он не зависит от контекста, жанра высказывания или речевой ситуации», а также что большое количество терминов функционирует без единых определений, что не мешает их применению при формулировании других понятий [Ахманова, 1979: 109].

Ситуация такова в различных научных областях, где многие термины не имеют чётких определений, и авторам часто необходимо уточнять своё

понимание тех или иных понятий. Тем не менее, некоторые учёные традиционно рассматривают термин как уникальную единицу с ясной научной дефиницией, и для них утверждение, что термин не обладает лексическим значением, является необоснованным.

Слово становится термином благодаря своему специфическому лексическому значению, которое связано с определённым научным понятием. Без ясного и однозначного значения термин не сможет выполнять свою функцию. Однако стоит отметить, что утверждение о том, что отсутствие лексического значения и сочетаемости терминов является слишком категоричным, требует проверки. В русской и узбекской терминологии лексическая сочетаемость играет важную роль в образовании двух или многокомпонентных терминов. Множество исследований по вопросам терминологии проведено учеными-лингвистами в разных странах.

Т. М. Горшкова выделяет основные признаки терминов: их уникальность, системность, отсутствие синонимов и омонимов, точность формулировок, компактность выражения, связь с научными понятиями и их ограниченность в контексте выполнения определённых задач. Благодаря этим особенностям термины интегрируются в определённую систему [Горшкова, 1975: 57-69].

При определении термина важно выявить его место и роль среди других лексических групп и рядов.

Основной проблемой в лексической семантике является вопрос о языковом значении и его связи с мышлением и внеязыковой реальностью, а также с другими значениями в лексико-семантической системе языка. В общем, языковая и лексико-семантическая системы существуют одновременно в аспектах выражения и содержания, но семантическую систему языка можно анализировать отдельно как идеальную (содержательную) систему.

Основой для вывода является отсутствие изоморфизма между единицами двух планов, что подтверждается разделением хранения форм и значений языковых единиц в сознании. В отличие от содержания, которое связано с опытом через «умственные структуры», и, следовательно, является общим для всего человечества, план выражения, как правило, произволен и варьируется, подобно разным средствам достижения одной и той же цели.

Языковая семантика преобладает над формой, так как «объяснять использование языка гораздо легче с опорой на семантическую модель». Это делает семантическую структуру важнейшим компонентом языка, из чего следует, что словозначение, а не форма, является главной единицей языка на уровне его двухплановых единиц.

Таким образом, ключевой задачей современной лингвистики становится исследование семантики языковых форм в их взаимных структурных отношениях, а не типология самих форм и моделей их функционирования.

Языковое значение воспринимается как выделенная единица внутреннего содержания языка, отражающая внешнее содержание и представляющая его в виде формы (знака). Согласно функциональной теории, единица плана выражения (словоформа) выражает единицу плана содержания (сему) через грамматическое членение фонетической субстанции, а сема представляет реальный предмет через концепцию о нем.

Таким образом, стратегической задачей современной лингвистики остается изучение семантики языковых форм в их взаимосвязях, а не просто типология форм и моделей их функционирования. В данной работе рассматривается лингвистический аспект номинации терминов родства и свойств в русском и узбекском языках, акцентируясь на языковых предпосылках и средствах.

Простейший акт коммуникации подразумевает наличие номинации, и между этими понятиями существует взаимосвязь, где одно определяет другое. Коммуникативная единица опирается на номинативные знаки, создавая новые на их основе.

Ономасиология, как один из аспектов семантики, изучает лексическое значение, то есть переходит от содержания к форме, рассматривая взаимосвязь «значение-знак». Ономасиологический подход стал основой для нового направления в языкознании, известного как функциональная лингвистика, которая была разработана такими русскими учеными.

Теоретические основы функциональной грамматики, базирующиеся на законе изоморфизма, могут быть применены к исследованию лексико-семантического уровня языка, что подтверждается результатами нашего исследования. Лексическая единица, включая как нарицательные, так и собственные имена, может использоваться для обозначения любого объекта.

Каждое слово, имеющее обобщающие признаки объекта, может быть применимо к конкретному объекту, однако индивидуальность именованного проявляется в определенном языковом контексте, например, в словосочетаниях. Так, слово «отец» в русском языке обозначает обобщенное понятие «родитель мужского пола» и приобретает конкретное значение в контексте, как, например, в выражениях «отец моего друга» или «отец наших братьев и сестер».

Ономасиологический подход к анализу языковых явлений является одним из ключевых принципов современной функциональной лингвистики.

Мы провели тестирование терминов кровного родства и свойств в русском и узбекском языках с использованием синхронно-сопоставительного анализа. В рамках ономаσιологического подхода к изучению языковых знаков акцент смещается на элементы, определяющие семантику номинативных знаков, а также варьируется набор факторов, учитывающих ситуацию семиозиса речевых единиц. Термины родства и свойства, представляющие собой лексические единицы других лексико-семантических полей, функционируют как языковые знаки. «Знак» следует понимать в широком смысле. Термины родства и свойства, как в русском, так и в узбекском языках, наряду с другими единицами гетерогенной системы терминов, связаны с концепциями гипонимии и эквонимии, что определяет их уникальную подсистему в контексте общей системы терминов родства в лексиконе каждого языка.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Виноградов, В. В. Избранные труды. Лексикология и лексикография [Текст] / В. В. Виноградов. – М.: Наука, 1947. – 312 с.
2. Кузьмин, Н.П. Нормативная и ненормативная специальная лексика [Текст] / Н. П. Кузьмин // Лингвистические проблемы научно-технической терминологии. – М., 1976. – С. 68–81.
3. Бурдин, С.М. О терминологической лексике [Текст] / С. М. Бурдин // Науч. докл. высш. шк. Филол. науки. – 1958. – № 4. – С. 107–115.
4. Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов [Текст] / О. С. Ахманова. – М.: Сов. энцикл., 1966. – 606 с.
5. Ходжакулова Ш. Основные понятия научной терминологии. *Universal journal of law, finance and applied sciences* Vol. 2 NO. 16 (2024): с. 22-30.
6. Ахманова, О. С. Лингвистика и семиотика [Текст] / О.С. Ахманова. – М.: МГУ, 1979. – 109 с.
7. Горшкова, Т. М. Опыт статистического изучения функционирования терминов в философских текстах [Текст] / Т. М. Горшкова // Лексика, терминология, стили: межвуз. сб. – Горький, 1975. – Вып. 4. – С. 57– 69.